

Conflictos y articulaciones sobre las formas de hacer música: Una aproximación cualitativa a la subjetividad de músicos independientes*

*Conflicts and articulations on music-making forms: A qualitative approach
to the subjectivity of independent musicians*

Mauricio Toval-Gajardo

Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile
Universidad Gabriela Mistral, Santiago de Chile
mtoval@uahurtado.cl

Fernanda Manríquez

Universidad Diego Portales, Santiago de Chile
fernanda.manriquez@mail.udp.cl

Marcela Ruiz-Zúñiga

Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile
maruiz@uahurtado.cl

Gabriel Fortes

Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile
gfortes@uahurtado.cl

Recibido: 11/06/2024

Aceptado: 06/11/2024

Formato de citación:

Toval-Gajardo, M., Manríquez, F., Ruiz-Zúñiga, M., Fortes, G. (2025). Conflictos y articulaciones sobre las formas de hacer música: Una aproximación cualitativa a la subjetividad de músicos independientes. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 107, 27-45, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mtoval.pdf>

Resumen

Este trabajo investiga la subjetividad de músicos independientes en Santiago de Chile desde una perspectiva psicosocial. Mediante una aproximación cualitativa, se realizaron entrevistas reflexivas y observaciones participantes a siete músicos del circuito local. El análisis dialógico del discurso revela conflictos y articulaciones en torno a la

* Agradecemos al Programa de Doctorado en Psicología de la Universidad Alberto Hurtado y al apoyo financiero proporcionado por la beca de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

precariedad laboral, destacando la multiactividad, intermitencia y flexibilidad del trabajo musical. Además, se problematiza la relación entre el quehacer artístico y las lógicas laborales, observando la centralidad de la imagen estética y la lógica de autonomía que desdibuja los límites entre vida y trabajo. Se sugiere investigar más sobre las dinámicas de cuidado, género y ciclo vital en futuros estudios, especialmente en artistas jóvenes.

Palabras clave

Músicos, trabajo, subjetividad, investigación cualitativa.

Abstract

This study investigates the subjectivity of independent musicians in Santiago de Chile from a psychosocial perspective. Using a qualitative approach, reflexive interviews and participant observations were conducted with seven musicians from the local independent music circuit. The dialogical discourse analysis reveals conflicts and articulations regarding labor precariousness, highlighting the multi-activity, intermittency, and flexibility of musical work. Additionally, the relationship between artistic endeavors and work logics is problematized, noting the centrality of aesthetic image and the logic of autonomy that blurs the boundaries between life and work. Future research should delve deeper into the dynamics of care work, gender, and life cycle, especially among younger artists.

Keywords

Musicians, work, subjectivity, qualitative research.

1. Introducción

En la Política Nacional del Campo de la Música 2017-2022, el Consejo Nacional de las Artes y las Culturas (CNCA) reconoce la influencia y la importancia de la música como práctica cultural que contribuye de forma activa a múltiples dimensiones del desarrollo humano: emocional, cognitivo, político, social y cultural. En efecto, la música en la vida cotidiana de las personas tiene un lugar significativo; más de un 97% de la población chilena mayor de 15 años escucha música en un promedio de 6,1 días a la semana (CNCA, 2017).

La música, como parte de la economía creativa, ha experimentado el mayor nivel de crecimiento en los últimos años no solo económicamente, sino también en la diversidad de estilos musicales y de artistas (CNCA, 2017). Pero, este crecimiento no se traduce en mayores ingresos para los artistas musicales, tampoco implica el reconocimiento social o de las políticas públicas, que contribuyan a que el arte y la música puedan ser consideradas como una forma más de trabajo (CNCA, 2017).

Recientemente, la sociología del arte y de la música han documentado la precariedad y vulnerabilidad estructural en la que esta actividad se ha desarrollado (Brodsky *et al.*, 2014; Guadarrama, 2019; Quiña, 2016). Durante la reciente pandemia el sector artístico ha sido el más perjudicado en su subsistencia (ODMC, 2020, 2022; Pinochet Cobos *et al.*, 2021; UNESCO, 2021; Zarlenga *et al.*, 2019). Estudios recientes concluyen que el trabajo del músico es el que genera mayor cantidad de problemas relacionados con su salud mental (Davies, 2021; Gross & Musgrave, 2020). En síntesis, este sector artístico experimenta en la actualidad, posiblemente, su momento más crítico en términos económicos y de bienestar, especialmente, para quienes viven de la producción artística.

Sin embargo, en este contexto tan adverso, no deja de sorprender que el desarrollo del trabajo creativo musical no se haya visto imposibilitado. Pareciera que los músicos persisten en su quehacer a pesar de los problemas de ansiedad, estrés, precariedad y vulnerabilidad a los que se enfrentan. Ante ello cabe preguntar: ¿Qué sabemos más allá de las condiciones materiales en las que estos artistas realizan su quehacer? ¿Cómo experimentan los artistas su propio trabajo? ¿Cómo aproximarse metodológicamente a la realidad subjetiva que experimentan a diario los músicos?

A pesar de su importancia, estas interrogantes han sido escasamente abordadas por diversas disciplinas en el campo de las ciencias sociales. No obstante, a partir de la publicación de *El nuevo espíritu del capitalismo* de Boltanski & Chiapello (1999), y de la introducción del concepto de subjetividad artística en relación con el capitalismo flexible, la sociología y la antropología del arte han intentado dar cuenta de estas problemáticas por medio del rescate del concepto de subjetividad. Así, estos estudios consideran factores de orden subjetivos relacionados con la actividad musical y las condiciones de precariedad y vulnerabilidad estructural que las caracterizan. Sin embargo, estos trabajos se enfrentan con la dificultad de abordar la noción de subjetividad artística y musical configurada a partir de diversos elementos, tensiones y conflictos; aspectos que los estudios no suelen abordar de forma integrada. Al respecto, una perspectiva psicosocial de la subjetividad artística podría iluminar y nutrir los estudios sociológicos y antropológicos acerca de las condiciones, prácticas y experiencias de los artistas musicales.

Por un lado, la psicología de la música ha abordado la experiencia del artista a partir del bienestar y el placer asociado a la actividad creativa, pero no considera en sus análisis las condiciones sociales y materiales de producción de esa experiencia (véase Hallam, 2001; Juslin & Sloboda, 2011). La escasa problematización de la actividad artística y musical en tanto actividad laboral cobra relevancia al invisibilizar las condiciones de precariedad y vulnerabilidad que caracterizan a esta actividad. Por otro lado, la psicología del trabajo no ha problematizado el quehacer artístico y musical, ya que estos estudios han priorizado el abordaje empírico de trabajos clásicos (Linley et al., 2010; Silverthorne, 2005; War, 2002). En tanto aquellos estudios interesados por los trabajos no clásicos han optado por estudiar empleos caracterizados por su flexibilidad y precariedad, que en la actualidad son relevantes, como las aplicaciones de servicios de transporte y delivery (Ravenelle, 2019; Reza Mousavi *et al.*, 2022). Tanto la psicología de la música como la psicología del trabajo, comprendidas como dos grupos amplios e importantes de estudio en el marco de la psicología, no dialogan entre sí. En consecuencia, el abordaje de la música y del arte desde ambas implica no ser comprendida como un trabajo propiamente tal. De igual modo, la subjetividad del artista es entendida desde el placer y el ocio, o bien desde análisis sociológicos que no profundizan de forma integrada y concluyente por qué los músicos persisten en su actividad, a pesar de no tener las condiciones mínimas para poder realizar este trabajo.

Si bien existen estudios que profundizan en el trabajo artístico y musical como con mayor detalle, tal como es el caso de Francia (Menger, 2006; Perrenoud, 2012), el desarrollo de estos continúan siendo muy escasos. Una perspectiva que permitiría profundizar y problematizar de forma articulada, tanto el ámbito individual como social del trabajo artístico, es el principio de incertidumbre. Esto se traduce para Menger (2009, 2005) en el sector artístico en la existencia de un campo inestable, inseguro, marcado fuertemente por la flexibilidad laboral y la multiactividad. De esta forma, los artistas transitan entre distintos trabajos y se ganan la vida en trabajos no artísticos. Así, el trabajo artístico configura un escenario donde la flexibilidad se encuentra fuertemente relacionada con una forma de precarización de las condiciones de vida. En este

complejo escenario, el trabajador artístico emerge como un sujeto que intenta subsistir en el arte a través de la auto-explotación, en un sector que se encuentra fuertemente marcado por la competencia en un contexto neoliberal y capitalista de alta producción creativa. En este contexto, la subsistencia del artista se encuentra en constante riesgo (Tova-Gajardo *et al.*, 2023), donde la única vía posible es continuar trabajando. De esta manera, el artista es un sujeto que no puede detener su producción creativa, ya sea realizando simultáneamente otros trabajos para poder subsistir, o bien, concentrándose en su trabajo creativo.

Así pues, la música y el arte involucran una serie de tensiones y conflictos que requieren un análisis integrado en que participan distintos elementos tanto teóricos como empíricos. Aspectos en torno a los que es relevante seguir avanzando en la ciencias sociales y, en particular, en la psicología del arte, para dar cuenta de la complejidad actual del fenómeno.

Por tanto, este artículo busca contribuir en esta brecha de investigación mediante la articulación de diversos campos de estudios tradicionalmente no vinculados entre sí, pero que pueden ser integrados para abordar la subjetividad del artista musical. Para ello, se profundiza en la actividad musical independiente en la que se propone una metodología pertinente para el análisis de la subjetividad de los músicos independientes. Con ello nos referimos a un grupo de artistas que trabajan cotidianamente desde la autogestión y que han construido un espacio material y simbólico importante, acondicionado y personalizado para la utilización de nuevas tecnologías de creación musical (Tweedy & Azerrad, 2020).

Esta propuesta metodológica innovadora apunta a la comprensión de la subjetividad artística en el circuito musical independiente, sobre la que se profundizará, en la sección siguiente desde la perspectiva de sus actores principales: los músicos independientes.

Más allá de sus componentes socio-estructurales, para aproximarse a la experiencia subjetiva del trabajo artístico desde una perspectiva psicosocial, es importante considerar elementos dinámicos, organizativos e interpersonales (Garabito Ballesteros, 2013), con el propósito de comprender la complejidad de la experiencia única del artista. En este sentido, todas las actividades humanas, y en este caso la musical, las relaciones particulares con el mundo social están presentes, por tanto la naturaleza situada de la subjetividad es un aspecto central (Teo, 2017). Es fundamental considerar aquellos procesos de la actividad musical en que se van configurando discursos que participan en la producción subjetiva de artistas musicales independientes. Esto implica considerar las tensiones y contradicciones de las prácticas realizadas en el marco de su ejercicio profesional como experiencias laborales-subjetivas situadas y encarnadas en discursos y cuerpos de los trabajadores (Valenzuela *et al.*, 2022).

La noción de subjetividades laborales permite enfatizar y centrar el interés en el lugar que tiene el trabajo para el análisis de la subjetividad (Stecher & Soto, 2019), así como comprender varios elementos entrelazados, tales como los diferentes procesos situados y encarnados, cognitivos y afectivos, que determinan ciertas prácticas y discursos en el espacio laboral. Permite, además, estudiar estos componentes en relación con otras dimensiones sociales que se intersectan en el trabajo como el género, la clase social, entre otros, sin reducir la subjetividad a estas posiciones, rescatando el carácter activo y productivo de la experiencia de la persona.

De esta forma, es relevante destacar que la dimensión del trabajo es crucial para el análisis de la subjetividad artística y musical. Es importante situar y profundizar en la experiencia concreta de trabajo del artista y del músico, ya que presenta ciertos elementos propios y característicos de este sector que son significativos a la hora de

entender la subjetividad de los y las artistas. Así, el arte y la música, al ser comprendidos como un trabajo presentan un componente de autonomía que es fundamental que va más allá de la creación histórico-política, pues el arte y la música en tanto actividad y quehacer creativo son la expresión máxima de valores relacionados con la flexibilidad y la autonomía. En ese marco, la experiencia cotidiana de trabajo artístico es de plena autonomía y por ello simboliza las formas actuales de capitalismo flexible (Boltanski & Chiapello, 1999).

La aproximación a la experiencia subjetiva desde este constructo teórico y empírico permitiría capturar las tensiones y el modo en que se va articulando el trabajo musical independiente desde la lógica de sus actores principales. Esta perspectiva es una herramienta adecuada para profundizar en aquellos aspectos individuales y sociales de este campo cultural. Por tanto, es necesario adoptar un abordaje metodológico pertinente y coherente, a través de una aproximación exploratoria y cualitativa que permita estudiar en profundidad la esfera de la cultura musical independiente a la luz de los efectos materiales y subjetivos en la vida de las personas que se ganan la vida de esta forma.

2. Contextualizando la actividad musical independiente

En primer lugar, es relevante describir y caracterizar el material producido en torno a la actividad musical considerando sus particularidades y complejidades, tiempos y espacios determinados; teniendo en cuenta su carácter situado y las condiciones sociales y materiales de producción subjetiva de los músicos. Dicho esto, las funciones de una persona que se dedica a la música bajo el modelo independiente y de la autogestión abarca múltiples actividades en las que despliega habilidades relacionadas con la técnica y la interpretación musical, la creación, la grabación, la mezcla, la masterización, entre otras. Al respecto, es importante aclarar que los distintos procesos mencionados no suceden necesariamente de forma lineal, sino más bien simultáneamente y de forma recursiva. Para analizar estos aspectos con mayor detención, describiremos cada una de estas etapas. En primer lugar, nos referiremos a todas las actividades relacionadas con la música, y en segundo lugar, nos referiremos a todas las actividades estéticas y administrativas.

2.1. Actividades relacionadas con el trabajo musical

- *Crear música*: este proceso corresponde al momento en que el músico tiene una idea, melodía o letra y a través de los instrumentos digitales y/o físicos crea una pieza musical, ya sea esta instrumental o con voz. Este proceso puede ocurrir en un lapso breve de tiempo (10, 15, 20 minutos) en que el artista intenta registrar rápidamente estos hilos creativos iniciales a través de diversos medios, por ejemplo: celular, notas, grabación. Esta instancia se conoce como “maqueta”, es decir, la idea en bruto que puede ser materializada en la grabación de la voz y la letra, en los acordes de la guitarra, de teclado, o del instrumento que suela utilizar el artista para componer. Dado su carácter preliminar estos intentos iniciales pueden variar o no prosperar.
- *Grabar una canción*: el proceso de registro de la maqueta de la canción en que el artista graba con mayor tiempo y dedicación los instrumentos y la voz. Si bien el momento de la grabación puede ocurrir de forma simultánea con el proceso de creación, aquí comienza el desarrollo más acabado de la maqueta que puede implicar bastante tiempo y que, en general, ocurre en el home-studio; lugar en

que el artista dispone de los elementos necesarios para registrar y desarrollar de forma más profesional el sonido.

- *Producción musical*: en esta fase el artista luego de registrar el audio, comienza a trabajar con herramientas tecnológicas que le permiten producir estilísticamente y estéticamente su grabación mediante la incorporación de efectos, tales como reverb, delay, distorsión, etc. En general, en este momento el músico toma decisiones sobre la dirección estética que le quiere otorgar a esa canción. Es un proceso que puede suceder al inicio o al final del desarrollo de una maqueta cuando el artista decide ya grabar las tomas definitivas de su canción.
- *Post-producción*: corresponde al momento de la mezcla y masterización. Por un lado, una vez que la canción está grabada y producida, en la mezcla el artista puede ajustar ciertos parámetros para que la canción adquiera un mejor sonido. Se trabaja así con todas las pistas definitivas ya grabadas, y el artista se preocupa de que todos los instrumentos suenen bien. Utiliza herramientas de ecualización, efectos de sonido, entre otros, con el fin de poder ir creando distintos planos y capas, ajustando el sonido de la batería, con el bajo, con los teclados, y así. Por otro lado, en la masterización, el músico trabaja con una sola pista de audio, es decir, con la canción completa en una pista, y vuelve a ajustar ciertos parámetros de ecualización y volumen, para que la canción suene bien, independientemente del dispositivo (audífonos, parlantes, etc.) usado para escucharla.
- *Ensayos, presentaciones en vivo y giras*: Tras la publicación de un álbum, el artista monta en vivo sus canciones como solista o en compañía de una banda. De este modo, el artista prepara un show ensayando previamente antes de realizar la presentación en vivo ante el público. La presentación en vivo implica una prueba de sonido, ajuste de los últimos detalles y finalmente la realización del show. Este puede ser uno, varios, o bien ser partes de una gira más grande de carácter nacional o internacional.

En síntesis, el ciclo suele comprender el momento de la creación, de la grabación, de la distribución, que culmina con la realización de un show en vivo, o bien una gira para promocionar su álbum.

2.2. Actividades estéticas y administrativas relacionadas con el trabajo musical

- *Producción estética-artística*: la preocupación del artista está dirigida hacia elementos estéticos como el arte de los sencillos, del disco, de la fotografía, y todos los elementos estéticos y artísticos relacionados con el proyecto. Por ejemplo, el artista puede realizar videos para sus sencillos que son subidos a plataformas para ser compartido. Esta actividad, en algunas ocasiones, es realizada por el mismo artista o pueden contar con la participación de otros profesionales del campo musical y artístico como fotógrafos, directores, etc.
- *Distribución y promoción*: el músico lleva a cabo la distribución y promoción de canciones a través, principalmente, de redes sociales y vía correo electrónico con el público en general. Además medios de comunicación especializados en música son contactados, para que puedan hacer reseñas de su trabajo, realizar entrevistas promocionales de su música en radios. Nuevamente, este proceso puede ser realizado por el propio artista, o bien apoyado por otras personas o un equipo encargado de promocionar el material discográfico del artista.

- *Trabajo administrativo*: consiste fundamentalmente en la realización de tareas administrativas necesarias para la postulación de fondos que otorgan financiamiento para viajes, grabación de su música, distribución, etc. Este es un aspecto particularmente relevante en el contexto de nuestro país en que la actividad musical se enfrenta a la escasez de recursos económicos. Algunos estudios han denominado este proceso como *fondartización*¹ de la vida (Pinochet *et al.*, 2018), expresión que busca mostrar la intensidad de este trabajo y todo el tiempo que requiere.

En relación con las actividades estéticas y administrativas, cada una de ellas implica sub-actividades. Por ejemplo, la presentación de un artista no solo se compone del concierto, sino que también un conjunto de acciones que son formas de trabajo no reconocidas como tales, entre las que destacan la firma de autógrafos, fotografiarse con sus seguidores, etc. Por otra parte, respecto a las distintas etapas del trabajo musical, estas pueden dividirse en dos grandes categorías: *i*) aquellas que se articulan como fuertemente creativas y *ii*) aquellas que se articulan más bien como más técnicas.

En general, las actividades descritas, pueden superponerse y ser recursivas. De esta forma, durante las jornadas de trabajo, el artista puede tocar en vivo, ensayar, grabar, producir, postular a fondos, distribuir y promocionar su trabajo. Esta multiactividad se puede observar con mayor intensidad en los músicos independientes que participan del ciclo de creación, producción y distribución de su música, ya que no forman parte de grandes sellos que sustenten y apoyen su trabajo. Dada la alta demanda de trabajo que estos ciclos implican, muchos artistas buscan apoyo en sus cercanos, amigos, y profesionales, ya sea a cambio de una retribución económica quienes pueden hacerlo, o bien, como parte de una relación de amistad y colaboración.

3. Metodología

El diseño del estudio es de carácter exploratorio y descriptivo a través del estudio de casos múltiples (Yin, 2003). Este tipo de diseño tiene como objetivo otorgar una comprensión acabada y profundizar en las particularidades y aristas de un fenómeno por medio del abordaje de más de un caso.

Los participantes corresponden a siete músicos independientes que trabajan activamente en sus proyectos artísticos. Los participantes seleccionados tienen entre 30 y 41 años y cuentan con más de 10 años haciendo su propia música. Cada participante está involucrado en algún grado en el ciclo de creación, producción y distribución de su material musical. Además se consideraron tres criterios basados en Pinochet *et al.* (2018): *a*) aquellos que se dedican exclusivamente a la creación musical y a actividades afines; *b*) aquellos que se dedican a actividades de creación musical y a otro tipo de actividades relacionadas con el campo de la música; *c*) aquellos que tienen trabajos no artísticos y/o musicales y que además trabajan en el campo de la música independiente. Estos fueron escogidos de acuerdo con un muestreo máximo intencional (Flick, 2015), que prioriza la selección de casos que permitan mostrar diferentes perspectivas sobre el problema. En la tabla 1 se observan los criterios de selección con más detalles.

¹FONDART (Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes) es el principal sistema de financiamiento en Chile para el fomento y desarrollo de las artes y la música. Contribuye a la promoción de la diversidad cultural a través del apoyo a la creación artística de diversas disciplinas, incluyendo música, artes visuales, teatro, danza, literatura, entre otras. El objetivo principal de este fondo es promover el desarrollo de las expresiones artísticas en el país. Finalmente, se busca financiar tanto a artistas emergentes como a aquellos con una trayectoria consolidada en la escena cultural chilena.

Tabla 1. Identificación de los participantes

	Trabajo(s)	Edad	Género	Hijos/as	Experiencia musical	Rango de ingreso mensual recibido por la música
Artista 1	Músico	30	Masculino	No	Más de 10 años	\$500.000
Artista 2	Músico y producción	39	Masculino	No	20 años aprox.	\$700.000 - 2.300.000
Artista 3	Trabajo no artístico de tiempo completo y músico	30	Masculino	2	Más de 8 años	\$50.000
Artista 4	Músico, producción y docente	33	Masculino	No	Más de 10 años	\$100.000 - 200.000
Artista 5	Músico, producción, ingeniero en sonido	40	Femenino	No	Más de 13 años	\$500.000
Artista 6	Músico, docente particular y educador artístico	41	Femenino	1	20 años aprox.	\$ 100.000 - 3.000.000
Artista 7	Gestión cultural y músico	38	Femenino	No	Más de 6 años	\$500.000 - 1.100.000

Fuente: elaboración propia.

En la producción de los datos, una diversidad de técnicas fueron empleadas. En primer lugar, se utilizó un modelo de entrevista semi-estructurada (Flick, 2015) en base a un guión temático flexible. Estas entrevistas fueron realizadas bajo el modelo reflexivo (Denzin, 2001), ya que buscaron comprender las dinámicas en el proceso de construcción de subjetividad de los participantes a través de tensiones y conflictos en que se articulan estos procesos. Esta entrevista semi-estructurada tuvo como objetivo profundizar en los distintos aspectos y dinámicas que contempla el trabajo musical independiente. De este modo, se abarcan temas sociales y contextuales dentro del trabajo musical independiente en Chile, como también se profundizó en la trayectoria y formación de cada músico, sus experiencias musicales, procesos creativos, dinámicas de reconocimiento, trabajo en redes sociales y en los procesos de distribución y difusión, entre otros.

En segundo lugar, la técnica de observador como participante (Junker, 1960) permitió un ejercicio acotado de observación en períodos cortos y específicos, para así distinguirla de otras funciones más cercanas a los diseños etnográficos clásicos que contemplan que el investigador forme y se sienta parte completa del grupo. Estas observaciones tuvieron como objetivo producir información de las prácticas musicales que, dada su naturaleza compleja tanto material como discursiva, requieren de descripciones densas y situadas de aquello que realizan los músicos en el marco de su trabajo (Hennion, 2012). Además se realizó un registro minucioso de todas las

situaciones sociales, en este caso, relacionadas con la actividad musical. Las instancias observadas y registradas corresponden a sesiones de producción de un disco, pruebas de sonido, firmas de autógrafos, conciertos, sesiones de grabación de disco y sesiones de ensayo.

A través de estas técnicas, se accedió a diferentes etapas del trabajo musical desarrollado durante jornadas en y fuera del estudio. Estas instancias permitieron comprender las relaciones, dinámicas, tensiones y conflictos que forman parte del circuito musical independiente. Cada observación realizada fue registrada audiovisualmente, para, posteriormente, ser editada por el equipo de investigación, generando un vídeo de 10 minutos aproximados por cada participante que sintetizaba los aspectos centrales de cada instancia. Es importante destacar que la versión final del video corresponde a una selección de material de acuerdo a su significatividad para la instancia de autoconfrontación. Esta selección está atravesada por la intersubjetividad del equipo de investigación. Finalmente, este video editado fue utilizado para la última entrevista de cada participante, inspirada en técnicas de auto-confrontación (Clot, 1999). Durante esta última entrevista se buscó profundizar en distintas perspectivas y valoraciones respecto del trabajo musical independiente. En este sentido, en el guión de preguntas se abordaron aspectos tales como: ¿Cómo te ves haciendo música? ¿Qué sientes al verte realizando esta actividad? ¿Cómo te sientes cuando tocas esta canción? ¿Qué emociones surgen mientras te involucras con tu música?, entre otras. Con ello, se buscó rescatar aquellos motivos subyacentes que emergen del diálogo con el entrevistador y la observación de los videos, promoviendo así una postura reflexiva del entrevistado. El foco fue el *por qué* el artista hace lo que hace o lo que no hace. Por último, todas las entrevistas y observaciones vídeo-grabadas fueron transcritas para su posterior análisis.

En la tabla 2 se observa un resumen del trabajo de campo realizado, indicando la instancia de observación, su extensión de duración y el material generado para su posterior análisis:

Tabla 2. Resumen trabajo de campo

	Instancia	Duración	Material generado
Artista 1	Entrevista semi-estructurada	2 horas	Material audiovisual de registro general, notas de campo y transcripción de entrevista
	Observación participante durante concierto (incluyendo prueba de sonido, firma de autógrafos y presentación final); Entrevista semi-estructurada realizada en el camarín	5 horas	Material audiovisual de registro general, notas de campo y video de autoconfrontación
	Observación participante durante jornada de producción de EP	5 horas	Material audiovisual de registro general
	Entrevista auto-confrontación	2,5 horas	Material audiovisual de registro general y transcripción de entrevista
Artista 2	Entrevista semi-estructurada	2 horas	Material audiovisual de registro general y transcripción de entrevista
	Observación participante durante ensayo general con banda para presentación en festival	2 horas	Material audiovisual de registro general, notas de campo y video de autoconfrontación
	Entrevista auto-confrontación	1 hora	Material audiovisual de registro general y transcripción de entrevista

Artista 3	Entrevista semi-estructurada	1 hora	Material audiovisual de registro general y transcripción de entrevista
	Observación participante durante grabación de disco	2 horas	Material audiovisual de registro general, notas de campo y video de autoconfrontación
	Entrevista auto-confrontación	1 hora	Material audiovisual de registro general y transcripción de entrevista
Artista 4	Entrevista semi-estructurada	1,5 horas	Material audiovisual de registro general, notas de campo y transcripción de entrevista
	Observación participante durante jornada de producción de EP	2 horas	Material audiovisual de registro general, notas de campo y video de autoconfrontación
	Entrevista auto-confrontación	1 hora	Material audiovisual de registro general y transcripción de entrevista
Artista 5	Entrevista semi-estructurada	1 hora	Material audiovisual de registro general y transcripción de entrevista
	Observación participante durante jornada de producción de EP y entrevista semi-estructurada	1,5 horas	Material audiovisual de registro general, video de autoconfrontación, notas de campo, y transcripción de entrevista
	Entrevista auto-confrontación	1 hora	Material audiovisual de registro general y transcripción de entrevista
Artista 6	Entrevista semi-estructurada	1,5 horas	Material audiovisual de registro general y transcripción de entrevista
	Observación participante durante concierto y abierta	1 hora	Material audiovisual de registro general, notas de campo, video de autoconfrontación y transcripción de entrevista
	Entrevista auto-confrontación	1 hora	Material audiovisual de registro general y transcripción de entrevista
Artista 7	Entrevista semi-estructurada	1,5 horas	Material audiovisual de registro general, notas de campo y transcripción de entrevista
	Observación participante durante concierto (incluye prueba de sonido y presentación final)	4 horas	Material audiovisual de registro general, notas de campo, video de autoconfrontación y transcripción de entrevista
	Entrevista auto-confrontación	1,5 horas	Material audiovisual de registro general y transcripción de entrevista

Fuente: elaboración propia.

La estrategia de análisis de datos se basó en un análisis del discurso inspirado en postulados dialógicos (Authier-Revuz, 2003; Bajtín, 1989; Volóshinov, 2009). De esta forma, se analizaron eventos significativos del conjunto de datos producidos por las diversas técnicas utilizadas. En la primera fase se identificaron unidades temáticas tales como: precariedad, multi-actividad, trabajo, reconocimiento e imagen estética, con el propósito de abordar la experiencia subjetiva en el ámbito artístico-musical. Posteriormente se examinaron los resultados de esta categorización a la luz de los elementos fundamentales de la subjetividad artístico-musical, conforme al marco conceptual establecido. En este proceso, se emplearon criterios de selección basados en aquellas unidades temáticas que reflejaran la relación del entrevistado con las actividades musicales, otorgando prioridad a los segmentos donde se manifestaran emociones, valoraciones y conflictos vinculados con las dinámicas del quehacer musical.

Finalmente, todos los consentimientos informados utilizados para las entrevistas y observaciones realizadas contaron con la aprobación y el seguimiento del Comité de Ética de la Universidad.

4. Resultados

4.1. “No tengo tiempo”: multiactividad e intermitencia en el trabajo musical independiente

En relación con el tiempo dedicado al trabajo musical independiente, se observaron diferencias y dificultades en el modo de distribución. Si bien para todos los participantes aparece como un bien escaso, el grado de dificultad está vinculado con la cantidad de actividades distintas que realizan este grupo de personas. Una participante nos comenta:

[1] “Ya, ¿y podría ser por zoom? Es que mi espacio de trabajo es mi comedor y será imposible con mi bebé de un año y medio... Mira, por ahora no estoy componiendo mucho ya que me estoy acomodando con la maternidad y mi bebé está con nosotros, pero sí estoy tocando en vivo porque se me hace más fácil salir” (Artista 6).

Las demandas de las múltiples actividades pueden colisionar con la realización de la actividad musical como sucede en [1], en que el trabajo de cuidados aparece como un determinante frente a la actividad musical, particularmente creativa. A diferencia de otros participantes, que no realizan actividades de cuidado y tienen un espacio donde poder trabajar (fuera o dentro de la casa), la participante no cuenta con un espacio de trabajo independiente en su casa, sino que el comedor cumple dos funciones: escritorio y alimentación. La realización de la entrevista en su espacio doméstico es una complicación en términos de gestión del tiempo y del espacio. La multiactividad es transversal para todos los participantes del estudio quienes presentaron dificultades de tiempo y de disponibilidad para participar como se aprecia en [2]:

[2] “Me tinca en verdad. Lo que sí, no tengo mucho tiempo en mi vida. Trabajo, familia, etc. Pero me tinca la idea” (Artista 3).

En este caso, el artista 3 tiene una jornada laboral completa en un rubro no musical creativo. Su jornada laboral finaliza a las 18.00 hrs aproximadamente, por tanto la coordinación y realización de las entrevistas significaba una complejidad para su vida familiar al retrasar el regreso a su hogar. La experiencia de otra participante es similar, quien desde el primer contacto señala que:

[3] “Yo estoy terminando mi disco. Entonces estoy con mucho, mucho, mucho trabajo... Si tengo que dedicarle mucho tiempo me complica un poco porque tengo que terminar el disco, estoy en varias cosas” (Artista 5).

En este caso, tras varios intentos para llevar a cabo la entrevista inicial, nos comunica que se encuentra de gira por México. De esta forma, la coordinación y realización de las entrevistas implicó considerar más tiempo del previsto, debido a la intensa carga de trabajo vinculada a las múltiples actividades realizadas. De ahí que el proceso no estuvo exento de varios intentos fallidos antes de concretar los encuentros.

El contacto inicial con otros participante también presentó dificultades debido a la naturaleza del trabajo musical independiente como se observa en 4 y 7:

[4] “Me interesa pero soy honesto contigo respecto a mi disponibilidad de tiempo, que es más bien limitada por mi trabajo” (Artista 4).

[5] “Mira, en estos momentos estoy preparando un lanzamiento en vivo y eso me deja poco tiempo para sumar otro compromiso... Con lo que me cuentas por ahora me complica aceptar, no es un buen momento para mí, estoy con mucha carga de trabajo” (Artista 7).

De esta manera, el trabajo de campo con músicos independientes también significó un proceso de negociación, con el fin de posibilitar su participación en las entrevistas sin que ello implicara un problema o una sobrecarga en sus vidas. Junto con lo anterior, también se pudo observar que existe una desestructuración o estructuración frágil de los horarios en general. En otras palabras, pareciera ser que el trabajo musical independiente no tiene un horario establecido en general. Por ejemplo, pueden trabajar un sábado, un domingo en la noche, así como trabajar en la noche hasta la madrugada. Se observa que no existe una separación clara entre las horas destinadas al descanso, a las tareas domésticas, los cuidados y al trabajo. Para ilustrar las jornadas, grabar, producir o mezclar una canción, en algunos casos, suelen ser actividades extremadamente extensas, pudiendo comenzar a las 14.30 horas y terminar a las 04.00 am.. Asimismo, los horarios de los conciertos, además de comenzar y terminar muy tarde, implican una vez finalizados desmontar, firmar autógrafos, sacarse fotos, etc. Estos aspectos distinguen la experiencia particular de los artistas musicales independientes.

4.2. “La música no es mi trabajo”: la experiencia de hacer música de manera independiente

Otro aspecto distintivo de la experiencia de trabajar en torno a la música independiente es no vivenciarla como un trabajo. Más bien se trata de una actividad que se desarrolla en un entorno de amistad, con lazos afectivos, con diversión, como una necesidad existencial. Para muchos participantes el trabajo musical corresponde a una actividad que les permite desarrollar sus preferencias y gustos, capacidades creativas y habilidades musicales. Ello ocurre independientemente si reciben o no un pago por ello. Un ejemplo que ilustra esta visión la podemos observar en el segmento 6:

[6] “También cuando lo comparas con la oficina como con un trabajo asalariado... Yo no sé si realmente lo veo como un trabajo, porque a mí nadie me paga cuando estoy componiendo. O sea, hay otra relación y tampoco sé si esa persona, como estamos en la actualidad de estar en esa oficina, eligió eso porque le gusta más allá del dinero que le llega... También vivimos en un mundo donde cuesta elegir hacer lo que tú quieres hacer por todas esos factores. Hay mucha gente y uno lo ve así como ‘qué bueno, fin de semana’, como que está en la tortura en la semana, ‘qué bueno, son las vacaciones’. Como gente que vive para disfrutar en esos pequeños momentos, que están fuera de lo que hacen porque le carga lo que hacen. Entonces, yo no sé si lo veo como un trabajo, yo lo veo más como una necesidad, así como comer, no sé, o menos que comer, porque necesito comer, pero igual. Por ejemplo, hace tiempo que no compongo y puedo vivir. Es como una necesidad que no está asociado al trabajo...” (Artista 6).

En los enunciados de los participantes podemos apreciar que la música no se experimenta como un trabajo en el sentido más tradicional del término. Más bien, tendría que ver con una actividad que se disfruta mucho y que realizan no para ganar dinero, sino por motivos diferentes. Al respecto observamos que muchas actividades forman parte del trabajo musical independiente, sin embargo no son experimentadas

como una forma de trabajo propiamente tal. Por ejemplo, las sesiones fotográficas, las grabaciones de videos, la firma de autógrafos, las entrevistas para distintos medios nacionales, entre otras actividades. De esta forma, se perciben como trabajadores que no trabajan, si bien exhiben una actividad laboral constante. Es decir, son personas que constantemente están dando entrevistas y grabando material para diversos medios o para sus proyectos, pero esto no es problematizado, pues no es concebido como un trabajo propiamente tal:

[7] “Es como algo muy profundamente importante para mí, entonces... que tiene más que ver con el quehacer creativo ¿Cachai? Más con... o no sé, siento que es transversal como a tocar guitarra, que es como una hueá que disfruto desde muy... desde que aprendí desde muy chico, hasta como el trabajo más creativo de hacer un disco ¿Cachai? Claro, como mientras más alejado yo creo desde ese lugar como de tocar guitarra sólo en la pieza, se convierte más en trabajo...” (Artista 1).

En este sentido, en el segmento [7] es interesante notar que la noción de la música como un trabajo aparece cuando el artista se aleja de las actividades más creativas. Por el contrario, si se refieren a su actividad musical, específicamente, creativa como el mismo acto de hacer música, esta aparece más bien como una necesidad, como algo que se ha disfrutado en distintos ciclos vitales. Por lo que, en su etapa actual, pareciera difícil para ellos tematizar y categorizar la música que realizan como un trabajo.

Para comprender en profundidad este tema, nos referiremos al caso de un recital o lanzamiento de disco. Llevarlo a cabo suele tomar meses de trabajo y es un momento especial en el trabajo del artista. Esta instancia suele ser muy valorada, y su realización implica mucho trabajo y esfuerzo. Involucra muchas horas de ensayo, además de la promoción del evento, venta de entradas, la ambientación, iluminación, el sonido, el escenario, la vestimenta, etc. Son una serie de actores, prácticas y objetos que entran en juego, que implican dedicación temporal y recursos económicos. Por otra parte, una vez que llega el día del evento, en las horas previas es necesario revisar muchos aspectos, para asegurar su buen funcionamiento. Tras finalizar el recital, las actividades laborales continúan: desmontar, guardar y volver a casa. Por último, se suma el estrés, ansiedades y malestar. Este fenómeno pudo ser observado en distintos artistas que desarrollan la experiencia de hacer música de forma independiente sin problematizar su condición de trabajo. En otras palabras, implica hacer lo que a la persona más le gusta hacer, actividades por las que, en muchas ocasiones, recibe muy poco dinero, o ninguna remuneración, pero sí recibe reconocimiento y una recompensa más bien afectiva que material.

4.3. La subjetividad puesta en escena: la construcción de la imagen estética del artista

Otro aspecto importante a destacar es el lugar de la imagen estética del artista. En el proceso de videograbación de las entrevistas, se produjeron algunos efectos subjetivos en relación con la importancia de tener el vestuario apropiado que corresponde a la imagen del artista. En el segmento [8] se aprecia el modo en que se constituye su identidad como artista:

[8] “Para poder darte una entrevista como ‘Artista 4’ (menciona el nombre de su proyecto musical), necesito entrar en un ‘mood’, vestirme y prepararme adecuadamente para ello... Necesito entrar en el personaje” (Artista 4).

Al participante se le recordó en ese momento que la grabación era confidencial y que únicamente el equipo de investigación podía acceder al registro. Sin embargo, señaló que el problema no radicaba tanto en quién fuera a ver el video, sino que él como artista necesitaba presentarse de un modo estético particular para poder referirse a su proyecto artístico. Ser artista era una persona distinta a su ser cotidiano, ambas personas son partes de su biografía. Su imagen artística como un personaje distinto de la persona cotidiana, es algo que aparece de forma clara en el discurso, marcando y configurando distintas escenas subjetivas entre el artista y la persona cotidiana.

De la misma manera, para otros participantes el espacio y el trabajo de creación musical aparece como una actividad solitaria e íntima, donde el acceso de otros al registro de esta experiencia se convierte en un aspecto problemático o conflictivo como se aprecia en el segmento [9].

[9] “Tengo una piedra de tope acá, quiero ayudar pero mi proceso es en general solitario... Es mucho tiempo para mí para tener a alguien como observador... Incluso si te soy sincero, mi realidad es que el que haya alguien como observador ya rompe el mismo proceso que quieres documentar” (Artista 2).

Resulta relevante destacar que el artista 2 describe su experiencia de trabajo como fundamentalmente solitaria. La posibilidad de participación de un tercero aparece como disruptiva para el proceso creativo. Para algunos artistas, pareciera ser que el espacio creativo corresponde a un espacio muy íntimo. Este aspecto tiene implicancias metodológicas que son un desafío para estudiar el proceso creativo del músico independiente. En definitiva, la persona y la imagen del artista frente a su trabajo es un aspecto que se configura de distintas maneras, pero que, sin duda, implica un componente de la subjetividad que llama la atención, donde pareciera jugarse un aspecto central allí.

Respecto a la persona-artista y su imagen, la interacción en redes sociales representa otro punto de interés recurrente entre los participantes. Para los artistas musicales independientes, la interacción en redes sociales suele causar cierta tensión o conflicto en comparación con su trabajo más creativo, a tal punto que puede significar poner en duda su continuidad en la música. El artista 3 sobre este punto señala:

[10] “En realidad las redes sociales y todo eso como que no son mi volada tampoco tanto. Como que subo historias y cosas así, pero en realidad no tengo la energía suficiente como para hacer todo eso que hace todo el mundo, que son los comunicados de prensa, las fotos, no sé, las promos, los reel. Todas esas cosas que se hacen actualmente en la industria de la música, como que no tengo tanta energía o ganas de hacer esas cosas. Como que no tengo ganas nomás y es como que en realidad veo a todo el mundo haciéndolo y veo a todo el mundo muy feliz y pienso yo no estoy tan feliz haciendo música, entonces quizás debería tomarme un break..., ¿cachai?” (Artista 3).

Las redes sociales implican mucho esfuerzo y trabajo no sólo en términos de la gestión de las cuentas, sino también la proyección de una imagen interesante, así como la generación de contenido relevante y actualizado frecuentemente para su audiencia. Sobre este punto, los videos utilizados en las entrevistas, inspiradas en técnicas de auto-confrontación, permitieron poner en tensión aspectos de la imagen estética del artista. Una participante comenta luego de observarse en los videos en el segmento [11].

[11] “Ahora que veo el video, me deja tranquila eso de que me estoy protegiendo menos frente a... por ejemplo, fui muy honesta contigo. Eso es bacán. No estoy tan inmadura frente a estas cosas... Me dejé llevar por lo que sentí que era correcto. Es heavy, porque para mí abrirme es complejo. Antes no te hubiese contado todas las cosas que te conté” (Artista 5).

De esta forma, la posibilidad de observar y enfrentar desde otro punto de vista su propia actividad, con cierta distancia, de una forma en la que no se han visto anteriormente significa una paradoja. En otras palabras, si bien los artistas están en constante exposición, en apariciones en distintos medios, fotografías, videos, etc., no obstante varios participantes comentaron que la exposición de su trabajo en los medios y otras instancias públicas no propiciaba un ambiente de confianza e intimidad en el que pudieran mostrarse tal como eran, sin las apariencias de las redes sociales u otros medios de comunicación.

5. Discusión y conclusiones

La actividad musical independiente se configura por medio de la articulación de múltiples actores, espacios y objetos, que generan dinámicas particulares de este sector, que se encuentra en tensión y conflicto por las condiciones socio-estructurales asociadas a la precariedad y vulnerabilidad. En el presente artículo se ha profundizado en estos aspectos de la cultura musical independiente a partir de un acercamiento psicosocial que releva y comprende aspectos subjetivos desde una aproximación cualitativa, novedosa para este campo y objeto de estudio.

Los resultados están en sintonía con los hallazgos de otros estudios sobre la actividad laboral artística y musical independiente como un sector caracterizado por la multiactividad, intermitencia e informalidad. (Toval-Gajardo y Schumacher, 2023; Toval-Gajardo *et al.*, 2024; Toval-Gajardo *et al.*, 2023; Guadarrama, 2019; Menger, 2006; Perrenoud, 2012; Quiña, 2016; Pinochet *et al.*, 2018). Por una parte, se evidencia que los tiempos de trabajo y los tiempos de no trabajo se encuentran imbricados, de forma tal que los artistas musicales independientes no tienen un horario de trabajo musical establecido, sino más bien trabajan cuando pueden en medio de las otras actividades diarias. Los horarios dedicados a la actividad musical, por lo tanto, suelen ser bastante exigentes y en horas de la noche, franja de horario que es más problemática para aquellos trabajadores que realizan trabajos de cuidado.

Por otra parte, el espacio de trabajo se reduce a la propia casa, en los espacios domésticos como la sala de estar, una habitación y en el mejor de los casos en un lugar exclusivamente dedicado para hacer música dentro o fuera del hogar. Aquellos trabajadores artísticos musicales que tienen más recursos pueden establecer un lugar de trabajo fuera de la casa, pero este no es el caso para todos los participantes. De esta forma no solamente el tiempo se desdibuja, los tiempos de ocio, trabajo y de familia, sino que también los espacios de trabajo se superponen. Esto pone en tensión el quehacer creativo y musical con otras actividades sociales.

Junto con lo anterior, los participantes construyen su experiencia subjetiva de autogestión musical en estas condiciones particulares, que tensionan el valor del trabajo creativo con los aspectos de la vida material. En otras palabras, la actividad musical aparece como un espacio privilegiado, donde los participantes pueden dedicarse a hacer aquello que más les gusta. Sin embargo realizan esta labor en condiciones adversas que se traduce, por ejemplo, en no recibir una remuneración por su trabajo; situación que conduce a una condición permanente de inseguridad, inestabilidad con efectos para su salud mental. En este contexto, aquellos participantes que no tienen hijos y los desean

no cuentan con las condiciones necesarias para poder pensar en una familia, pues la vida artística pareciera entrar en conflicto con una vida familiar tradicional. Este escenario, sin duda, configura formas diferentes de tensión y conflicto en los distintos participantes, en que este escenario es aún más complejo para las mujeres. Guadarrama (2019: 170) respecto al campo artístico y musical sostiene que “la articulación de empleos múltiples se extiende a la vida privada de los músicos y hace más evidentes las desigualdades de género en una profesión masculinizada y socialmente desprotegida. Esta dimensión de la vida diaria constituye el compendio de todas sus facetas y muestra la relación intrincada entre lo público y lo privado”.

Así pues, los resultados de esta investigación se suman a otras al converger en las complejidades que enfrentan los músicos independientes y que se ven fuertemente tensionadas en relación al género como también al trabajo de cuidados. La distribución de los tiempos y de los espacios genera un efecto y configura la subjetividad de los artistas en relación a su trabajo, de modo que para algunos las posibilidades de ganarse la vida son más limitadas. Pareciera ser así que el trabajo artístico y creativo no permitiese trazar un campo de posibilidades en relación con la proyección de un futuro o proyecto de vida más allá de lo inmediato.

Otro elemento es la relevancia que adquiere la imagen estética del artista en el trabajo artístico y musical. Pareciera ser que la subjetividad del artista se construye fuertemente en base a la imagen estética de su proyecto musical y/o artístico. Esta imagen construye un imaginario y un sentido con el cual el artista se identifica y se nutre a lo largo del tiempo. La aparición y el trabajo constante en redes sociales aparece como un elemento amenazante y agobiante para el trabajo creativo, siendo una de las actividades que más demanda a los artistas y que les exige una constante actualización de su trabajo.

De igual modo, otro resultado interesante tiene que ver con la comprensión del quehacer artístico y creativo como una actividad no laboral, sino más bien como una actividad de total disfrute y placer que para los artistas resulta difícil sentir como un trabajo. Desde su perspectiva, no significa un esfuerzo mayor, sino que es una práctica que vienen haciendo desde la adolescencia. La música se ha transformado en un trabajo en la medida en que se aleja de su aspecto más creativo e involucra otro tipo de actividades: gestión, producción, etc. Esto es consistente con los hallazgos realizados por Pinochet *et al.* (2018) sobre la manera en que los artistas jerarquizan y valorizan su quehacer. En la medida que pueden, van delegando actividades de gestión o de producción, ya que son aquellas que menos disfrutaban hacer.

Los resultados que hemos presentado aquí corresponden a una investigación cualitativa exploratoria, con una selección de participantes según criterios dada la naturaleza del estudio. En este sentido, se han dejado fuera aspectos relevantes que requieren de una mirada más profunda, tales como la exploración al género del artista que se articula como un elemento que permite comprender complejidades dentro del sector musical independiente. Si bien el presente estudio no abre este ángulo, futuras investigaciones podrían integrar estos aspectos. Por otra parte, este estudio solo comprende la adultez del ciclo vital de los músicos independientes. Futuros estudios podrían profundizar qué ocurre con las personas más jóvenes que se dedican a esta actividad. Asimismo, se sugiere visitar la pertinencia analítica de constructos teóricos recurrentes como la precariedad para una comprensión profunda de la experiencia subjetiva del trabajo artístico. Resulta relevante poder mirar en detalle qué está pasando con este grupo de personas que trabajan en un campo que aparece como caótico y con obstáculos permanentes. Finalmente, un último elemento a considerar en futuros estudios tiene que ver con las relaciones de cooperación de este grupo de personas,

como un campo complejo y rico de interacciones sociales y afectivas que se requieren analizar, pues desafían ciertas formas tradicionales de realizar el trabajo.

6. Bibliografía

- Authier-Revuz, J. (2003). *La representación del discurso ajeno: Un campo múltiplemente heterogéneo*. Sociedad de Profesores de Español del Uruguay.
- Bajtín, M. M. (1989). La palabra en la novela. En *Teoría y estética de la novela* (pp. 77-236). Taurus.
- Boltanski, L., & Chiapello, E. (1999). *Le nouvel esprit du capitalisme*. Paris: Gallimard.
- Brodsky, J., Negrón, B., & Pössel, A. (2014). *El escenario del trabajador cultural en Chile*. Santiago: Ediciones Proyecto Trama, 94. https://ec.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2020/10/0_50_El-Escenario-del-Trabajador-Cultural-en-Chile.pdf
- Clot, Y. (1999). *La fonction psychologique du travail*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. (2017). Política Nacional del Campo de la Música 2017-2022. <http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/>
- Davies, J. (2021). *Sedated: How Modern Capitalism Created Our Mental Health Crisis*. Atlantic Books.
- Denzin, N. K. (2001). The reflexive interview and a performative social science. *Qualitative research*, 1(1), 23-46.
- Flick, U. (2015). *El diseño de la investigación cualitativa (Vol. 1)*. Ediciones Morata.
- Garabito Ballesteros, G. (2013). Experiencias de trabajo desde un análisis tridimensional. *Universitas Psychologica*, 12(4), 1335-1343.
- Gross, S. A., & Musgrave, G. (2020). *Can music make you sick?* University of Westminster Press.
- Guadarrama, R. (2019). *Vivir del arte: la condición social de los músicos profesionales en México*. México: UAM, Cuajimalpa.
- Hallam, S., Cross, I., & Thaut, M. (Eds.). (2011). *Oxford handbook of music psychology*. Oxford University Press.
- Hennion, A. (2012). Music and mediation: toward a new sociology of music. In *The cultural study of music* (pp. 249-260). Routledge.
- Junker, B. H. (1960). *Field Work: An Introduction to the Social Sciences*. Chicago: University of Chicago.
- Juslin, P. N., & Sloboda, J. (Eds.). (2011). *Handbook of music and emotion: Theory, research, applications*. Oxford University Press.
- Linley, P. A., Harrington, S., & Garcea, N. (Eds.). (2010). *Oxford handbook of positive psychology and work*. Oxford University Press, USA.
- Menger, P.M. (2006), Artistic Labor Markets: Contingent Work, Excess Supply and Occupational Risk Management, en V. Ginsburgh y D. Throsby (Eds.), *Handbook of the Economics of Art and Culture*, North Holland: Elsevier B.V., 762-811.
- Menger, P. (2005). *Les intermittents du spectacle: sociologie d'une exception*. París: École des Hautes Études en Sciences Sociales.
- Menger, P. (2009). *Le travail créateur: S'accomplir dans l'incertain*. París: Seuil/Gallimard.
- Observatorio Digital de la Música Chilena (ODMC). (2020). *Diagnóstico de la Industria Musical Chilena. Estallido Social y Covid-19*. [https://www.api.odmc.cl/DiagnosticodelaIndustriaMusicalChilena.EstallidoSocialyCOVID-19\(7\).pdf](https://www.api.odmc.cl/DiagnosticodelaIndustriaMusicalChilena.EstallidoSocialyCOVID-19(7).pdf)
- Observatorio Digital de la Música Chilena (ODMC). (2022). *Creadores de Música en el Sistema Digital*. https://www.api.odmc.cl/220826_ODMC_Cap_5.pdf

- Perrenoud, M. (2012). Éditorial. Entre l'art et le métier, l'émulsion symbolique. *Sociologie de l'Art*, 21(3), 9-18.
- Pinochet, C., Salas, P., & Tobar, C. (2018). *Ocio. Un estudio sobre las prácticas de ocio y trabajo en el mundo de las artes visuales*. Santiago de Chile: autoedición.
- Pinochet Cobos, C., Peters, T., & Guzmán, V. (2021). A crise covid-19 no setor cultural chileno: estratégias de ação coletiva e políticas culturais desde baixo. *Revista de Estudos Sociais*, (78), 14-35.
- Quiña, G. (2016). Los sentidos de la precariedad: reflexiones en torno a las representaciones del "trabajo creativo". *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 8(13), 90-99.
- Ravenelle, A. J. (2019). "We're not uber:" control, autonomy, and entrepreneurship in the gig economy. *Journal of Managerial Psychology*, 34(4), 269-285.
- Reza, M., Bidyut H., Kuanchin Ch. & Th. Rienzo (2022) The role of dissonance reduction and co-creation strategies in shaping smart service satisfaction - the case of Uber, *Behaviour & Information Technology*, 41(1), 51-71.
- Silverthorne, C. P. (2005). *Organizational psychology in cross cultural perspective*. NYU Press.
- Stecher, A., & Soto Roy, Á. (2019). Crisis and transformation of occupational identities in three sectors (retail, mining, state): contributions to understanding workplace subjectivities in neoliberal Chile. *Subjectivity*, 12(4), 309-332.
- Teo, T. (2017). From psychological science to the psychological humanities: Building a general theory of subjectivity. *Review of General Psychology*, 21(4), 281-291.
- Toval-Gajardo, M., Ruiz-Zuñiga, M., & Fortes, G. (2024). Toward a conceptualization of the musical self: A theoretical-methodological approach to subjectivity in independent musicians. *Culture & Psychology*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/1354067X241297338>
- Toval-Gajardo, M., & Schumacher, F. (2023). Creando en casa (Home Studio). Emergencia de nuevas prácticas musicales y subjetividades en Chile [Creating at home (Home Studio): Emergence of new musical practices and subjectivities in Chile]. *Resonancias*, 27(53), 145-166. <https://doi.org/10.7764/res.2023.53.7>
- Toval-Gajardo, M., Larraín, A., & Soto Roy, Á. (2023). Creating on the brink of the abyss: Toward an understanding of subjective experience in artistic work. *Journal of Theoretical and Philosophical Psychology*. <https://doi.org/10.1037/teo0000222>
- Twedy, S., & Azerrad, L. (2020). *Mirror Sound: The People and Processes Behind Self-Recorded Music*. New York: Prestel.
- UNESCO (2021). Las industrias culturales y creativas frente a la COVID-19. Panorama del impacto económico. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863_spa
- Valenzuela, A., Soto, A. & Stecher, A. (2022). Abordaje teórico-metodológico para el estudio de las identidades laborales en el trabajo flexible. Discusiones a partir del caso de los programas de acción pública. En Bernasconi, O., Fardella, C., & Navarro, S. R (Eds.), *Sujetos y subjetividades: Aproximaciones empíricas en tiempos actuales* (pp. 209-233). Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Volóshinov, V. N. (2009). *El marxismo y la filosofía del lenguaje*. Ediciones Godot.
- Warr, P. (2002). *Psychology at work*. Penguin UK.
- Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Zarlenga, M., Cassini, S., Benzaquén, A., & Quiña, G. (2019). *Culturas independientes*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Tres de Febrero.

* * *

Mauricio Toval-Gajardo (<https://orcid.org/0000-0002-2548-9936>) es Doctor en Psicología por la Universidad Alberto Hurtado, Chile. Posee un Magíster en Investigación en Psicología en la misma universidad. Sus principales intereses de investigación son el trabajo artístico, la subjetividad y las prácticas de creación.

Fernanda Manríquez (<https://orcid.org/0000-0002-0145-6574>) es psicóloga de la Universidad Diego Portales, con diplomados en Estudios Críticos de la Moda, Clínica Psicoanalítica de Adultos y Género. Se desempeña como docente de pregrado en la Facultad de Psicología de dicha universidad y colabora en proyectos Fondecyt sobre discriminación y estética del cuerpo. Además, asiste en una tesis doctoral sobre Psicología y Música. Sus intereses de investigación abarcan Psicología Social, Estética y Prácticas del Vestir.

Marcela Ruiz Zúñiga (<https://orcid.org/0000-0003-0260-3430>) Ph.D. en Lingüística, centra su investigación en los estudios del discurso, enfocándose en la construcción y transformación de objetos y prácticas discursivas en el ámbito de los derechos humanos en contextos de conflictos sociopolíticos. También explora, desde una perspectiva teórica y metodológica interdisciplinaria, la configuración discursiva y social de los procesos subjetivos.

Gabriel Fortes (<https://orcid.org/0000-0003-4997-0019>) es investigador en Educación en Ciencias, con un Ph.D. en Psicología Cognitiva de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil). Realizó un posdoctorado en la Universidad Alberto Hurtado, financiado por una beca FONDECYT. Con experiencia en teoría de la argumentación y educación, colabora con diversos grupos de investigación en Brasil. Además, es profesor de Psicología Educacional en la Universidad Alberto Hurtado.